

BILIM HÁM BAHÁ ALIWĠA UMTILIW MOTIVLERINIŇ ÓZARA QATNASLARI

Aymuratova Ariwxan Yusupovna

I.Yusupov atındađı dóretiwshilik mektebi pedagog-tárbiyashısı.

Temirbekova Zarapshan Islambek qızı

I.Yusupov atındađı dóretiwshilik mektebi 7a klass oqıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14926504>

Anotatsiya. Bul maqalada bilim hám baha alıwǵa umtılıw motivleriniń ózara qatnaslari haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: bilim, motiv, metodika, mektep oqıwshı, basqarıw.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATIONS FOR SEEKING KNOWLEDGE AND GRADES

Abstract. This article discusses the relationship between the motivations for seeking knowledge and grades.

Keywords: knowledge, motive, methodology, school, student, management.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МОТИВАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ И ОЦЕНКАМИ

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между мотивацией к познанию и стремлением к признанию.

Ключевые слова: знания, мотивация, методология, школа, ученик, управление.

Biz óz izertlewimizda paydalangan náwbetneni eki metodika E.P.II'in hám N.A.Kurdyukovalar tárepinen usınıs etilgen oqıwshılardıń bilim alıwǵa hám bilimlerdi ózlestiriwine qaratılǵanlıǵın anıqlawshı «Bilim alıwǵa umtılıw» hám de oqıwshılardıń baha alıwǵa qaratılǵanlıǵın anıqlawshı «Baha alıwǵa umtılıw» motivleri dep ataladı.

Biz usı metodikalardı saralap alıwda jetekshi psixolog-alımlardıń tómendegi pikirlerinen kelip shıqtık. Bilimlerdi ózlestiriw procesin basqarıw mashqalası P.Ya.Gal'perin, N.F.Talizina tárepinen úyrenilgen. Olar aqılıy is háreketlerdi basqıshpa-basqısh qalıplestiriw teoriyasın islep shıqqan. Avtorlar is háreketlerdiń materiallıq halda, sırtqı sóylew járdeminde hám de aqılıy formada kórinetuǵının túsindirip berdi. Aqılıy is háreketlerdiń birinshi basqıshı súwret, sxema, diagramma hám shártli belgiler tárizinde óz kórinisin tabadı. Ekinshi basqısh kórgizbelerden alǵan tásirleri haqqında oqıwshılardıń dawısın shıǵırıp pikir júrgizshiwlerinen ibarat boladı. Úshinshi basqısh bolsa, oqıwshı sanasında elesletiw, túsiniq, nızamlıq, qásiyet, ózgeshelik, operaciya hám usıl sıyaqlı kózge taslanadı. Mine usı basqıshlardı oqıwshılardıń túsindiriw arqalı olardı ózin-ózi basqarıwǵa úyretiw múmkin.

Mısalı, oqıwshı bolajaq kásibine tayar bolıwı ushın oqıyman degeni menen kásiptiń ózi gúńgirt bolıwı múmkin. Jaqsı oqıytuǵın oqıwshılarda «real» motivler «biletuǵın» motivlerine sáykes túsedı. Baslangısh klass oqıwshılarınıń oqıw motivleri hár túrli boladı. Geyparaları: «jámıyetke payda keltiriw ushın» dese, geyparaları «mádeniyatlı bolıw ushın» deydi. Bunday gáplerdiń analizi oqıw iskerligi motivleriniń mektepke barıw, bilim alıw, baha alıw sıyaqlı motivlerge bóliniwin talap etedi.

Náwbettegi metodika kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıń bilimge umtılıwlarınıń qay dárejede kúshli ekenligin anıqlawǵa járdem beredi. Tájiriyebe Tashkent qalasınıń Yakkasaray rayonında jaylasqan 118-mektepte, sonday-aq, Fargana ualayatınıń Buvayda rayonındaǵı 2-umum-tálim mektebiniń 3- 4- klasslarında ótkerildi.

2.4- keste.

1 “g”-klass (eksperimental) hám 1 “v”- klass (qadaǵalaw) «Bilim alıwǵa umtılıw» metodikası boyınsha anıqlawshı tájiriyebe nátiyjeleri

Gruppalar	Oqıwshılar sani	tómen		orta		joqarı	
		son	%	son	%	son	%
Eksperimental gruppası	25	7	35	15	53	3	12
Qadaǵalaw gruppası	20	3	15	15	75	2	10
Jámi	45	10	22	30	67	5	11

2.4- kesteden bolsa qala mektep oqıwshılarınıń 22% - bilim alıwǵa umtılıw motivleri tómen dárejede, 67% - orta hám 11%- joqarı dárejede bolǵanlıǵı kórinip turıptı. Demek, biz bulardan oqıwshılar bilim alıw motivleri orta dárejede qalıpleskenliginiń guwası bolıp turmız. Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılarda jańa sociallıq kórsetpeler, juwapkeshilik hám minnet sezimi, bilim alıw menen baylanıslı jańa sociallıq motivler payda boladı.

M.V.Matyuxina izertlewlerinde biziń juwmaqlarımızǵa uqsas nátiyjeler alınǵan. Onıń tekseriwlerinde bilim áhmiyetliliǵi motivi 1-klasta tórtinshi orında bolsa, (birinshi úsh orınlarda bahaǵa umtılıw, oqıtıwshı talapların orınlaw, mádeniyatlı bolıw motivleri, yaǵnıy sırtqı motivler iyelegen), 1-4-klasslarda usı motiv úshinshi orındı iyelegen.

“Men anamnıń pikiri boyınsha, jaqsı háreket islep atırman, jaqsı oqıp atırman”. Baslangısh klass oqıwshısı ushın baha áhmiyetli esaplanadı, eger baha bir pán ushın emes, al pútkil sherekke qoyılǵan bolsa, júdá úlken áhmiyetke iye. Al bul bolsa oqıw iskerliginiń sociallıq mazmunı tek sońǵı nátiyjede emes, al oqıw procesiniń ózi hám qızıqlı ekenligin kórsetip beredi.

Usı motivler mektep oqıwshılarınıń 8% - tómen, 30%-orta hám 62% -joqarı dárejede bolıwı kózge taslanadı. Solay etip, 1-4 klaslarda mektep oqıwshılarında da baha alıw motivleri, bilim alıw motivlerine qaraǵanda joqarıraq rawajlangan. Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılar iskerligin bahalaw onda oqıwǵa unamlı múnásibetti qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye boladı.

Mekteplerde balalardı awızeki bahalaw ádet túsine kirip qalǵan, sebebi birinshi klass oqıwshısı mine usı baha tásirinde óz iskerligin kúsheytıwı, dóretiwshilik izleniwge háreket etetuǵını belgili. Hátteki, oqıwshı dáslepki paytlarda «jaqsı» yaki «jaman» bahanıń parqına da barmaydı, balanı kóbirek neshe baha alǵanlıǵı qızıqtıradı. Oqıtıwshınıń marapatlawı onıń ushın eń áhmiyetli rol' oynaydı.

N.F.Talizina pikiri boyınsha, ishki (unamlı) motivaciyanıń tiykarǵı motivi, belgili bir pán menen baylanıslı biliwge bolǵan qızıǵıwshılıq esaplanadı. Usı jaǵdayda bilimlerdi iyelew basqa bir maqsetlerge erisiw quralı sıpatında emes, áyne oqıwshınıń iskerlik maqsetine aylanadı. Mine usı jaǵdayda oqıwshınıń jeke iskerligi tikkeley biliw mıtájliklerin qavnaatlandırışı sanaladı.

Basqa hallarda oqıwshı basqa mıtájliklerdi qanaatlandırıw ushın oqıydı.

A.B.Orlovtıń aytıwı boyınsha, motiv, eger qanday da bir qılıq usı qılıq shegarasınan sırttaǵı qaysı bir nársege erisiwdiń sebepshisi bolsa – sırtqı (unamsız) esaplanadı. Ishki (unamlı) motiv – bul insannan qashıqlaspaytuǵın quwanış hám shadlıq, óz ishinen qanaatlanıw hám zawıqlanıw halatı bolıp tabıladı. Ol hámıyshe iskerlik keshiwi procesinde payda boladı, hár sapar onıń tikkeley tuwındısı emes, al insannıń óz átirapındaǵıları menen bolǵan ózara múnásibetleriniń miywesı sıpatında kózge taslanadı. Usı maǵanada ishki motiv biytákirar, ol siyrek hám mudımı tikkeley keshinmelerde kózge taslanadı. Házirgi zaman psixologiyası balalar dáslepki jas dáwirlerinen baslap oqıwdı hám sanawda qanday úyreniwlerin bile-di-de, balalar oqıw procesinde qanday etip kewili tolıwı hám usı áhmiyetli qábilette qanday etip kúsheytiw hám bekkemlew múmkin ekenligi haqqında hesh qanday bilimge iye emes, dep aytıp ótedi A.B.Orlov.

Pedagogikalıq psixologiya salasındaǵı izertlewlerde bul mashqala derlik úyrenilmegen.

Oqıtıwshılar dıqqat-itibarın bahalar hám jazalarǵa qaratıp, tálim alıwshılardaǵı ishki motivaciyanı aktivlestiriw quralları hám usılları ústinde izlenbese, tálimdi insanıylastırıw haqqında aytpasa da boladı.

Sırtqı motivaciyada oqıwshıǵa, ádette, biliw procesi biygına. Oqıwshıda ishki motivtiń ústinligi oqıw iskerligi procesinde ondaǵı joqarı dárejedege biliwge bolǵan umtılıwda kórinedi.

Oqıw materialın ózlestiriw oqıwdıń hám motivi, hám maqsetine aylanadı. Oqıwshı biliw procesine tikkeley qızıǵıwshılıq penen kirisip ketedi hám bunnan emocional qanaatlanıw aladı.

Birinshi klass oqıwshılarınıń oqıw motivleri tálim alıw motivine uqsas bolmaydı. Balanı mektepke jeteklep alıp kelgen mútájlikler tek ǵana biliw mútájligi bolıp qalmastan, al abroylılıq, úlkeyiw niyeti endi baqsha balası emes, mektep oqıwshısı degen attı alıw, «hámme qatarı» bolıw, teńleslerinen izde qalmaw sıyaqlı mútájlikler de bolıp tabıladı.

Demak, usı mútájliklerdi bir ǵana tálim qanaatlandırıp qalmastan, al «oqıwshı rolin atqarıw» halatı da qanaatlandırılıwı múmkin.

REFERENCES

1. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
2. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
3. Shaxnoza T., Rayhan K. JOYBARLARDIŃ SHÓLKEMLESTIRIWSHI STRUKTURALARI //NEW RENASSAINCE CONFERENCE. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 124-128.
4. Bekpolatova A., Seitjanova Q. OPERA GENRE, ITS HISTORICAL DEVELOPMENT AND ITS PLACE IN KARAKALPAK COMPOSING COMPOSITION TODAY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 5. – С. 92-96.
5. Сейтжанова К. и др. Прошлое и настоящее вокальной музыки барокко //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 580-584.
6. Бекниязова Л.Б. Психологические особенности адаптации у младших подростков.Псих.ф.н.....дис. –Тошкент, 2003. -161 б.
7. Бибрих Р.Р. Из истории проблемы детерминизма в психологии мотивации // Вестник МГУ. Психология. 1978. № 2, С.14.
8. Бобохонов А., Махсумов А. Абдулла Авлониининг педагогик фаолияти ва таълим-тарбия тўғрисида фикрлари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1966.- 88 б.